

**5-SINF ADABIYOT DARSLIKLARIDA BERILGAN EPIK
ASARLARNING QIYOSIY-TIPOLOGIK TAHLILI**

Ergasheva Dilshoda Abdusalomovna

Samarqand davlat universiteti magistranti

Kalit soʻzlar: epik asar, taqqoslash, 5-sinf adabiyot darsliklari, 2000-yilgi nashr, 2004-yilgi nashr, 2007-yilgi nashr, 2015-yilgi nashr, 2020-yilgi nashr, janrlar, topshiriqlar, topshiriqlar ahamiyati.

Annotatsiya

Biz ushbu maqolamizni mustaqillikdan keyin oxirgi 22 yil ichida nashr etilgan 5-sinf adabiyot darsligi sahifalaridan oʻrin olgan epik asarlarning qiyosiy-tipologik tahliliga bagʻishladik. Maqolada darslikda mavjud epik asarlar nomi, muallifi, janri maxsus jadval asosida berilgan boʻlib, ushbu jadval bilan tanishish asnosida oʻzingizni qiziqtirgan savollarga ham javob topishingiz mumkin. Har nashrga kiritilgan yangiliklar, uzluksiz nashr etilgan asarlar, xalq ogʻzaki ijodi, oʻzbek va jahon adabiyotidan keltirilgan namunalar, bob nomlari shular jumlasidan. Bu qiyosiy-tipologik tahlil bizga nimani beradi? Tahlillash jarayonida darsliklar orasidagi farq, oʻquvchi yoshiga munosabat aniqlanadi. Shu orqali har bir darslikning yutuq va kamchiliklari koʻrib chiqiladi.

Аннотация

Данную статью мы посвящаем сравнительно-типологическому анализу эпических произведений со страниц учебника литературы для 5-го класса, изданных за последние 22 года после обретения независимости. Название, автор и жанр эпических произведений в учебнике приведены в специальной таблице, и вы можете найти ответы на интересующие вас вопросы, читая эту таблицу. Новости, включенные в каждый выпуск, постоянно публикуемые произведения, фольклор, примеры из узбекской и мировой литературы, названия глав. Что дает нам этот сравнительно-типологический анализ? Анализ определяет различия между учебниками и

возрастом учащихся. Это позволит рассмотреть сильные и слабые стороны каждого учебника.

Annotation

We dedicate this article to a comparative-typological analysis of epic works from the pages of a 5th grade literature textbook published in the last 22 years since independence. The title, author, and genre of the epic works in the textbook are given in a special table, and you can find answers to your questions while reading this table. News included in each edition, continuously published works, folklore, examples from Uzbek and world literature, chapter titles. What does this comparative-typological analysis give us? The analysis determines the differences between the textbooks and the age of the students. This will review the strengths and weaknesses of each textbook.

5-sinf o‘quvchisi uchun epik asar mutolaasi o‘zgacha zavq beruvchi mashg‘ulotlardan biri. Mustaqillikdan keyin nashr etilgan 5-sinf adabiyot darsliklaridan o‘rin olgan epik asarlar quyidagi jadval asosida berilgan.

5-sinf adabiyot darsligining 2000-yil nashrida epik asarlarning berilishi ¹

№	Bob nomi	Ijodkor I.Sh	Asar nomi	Janri
1.		Konfutsiy	“Donolik saboqlari”	hikmatlar
2.	Ertaklarning sehrli olami	Hamid Olimjon	“Oygul bilan Baxtiyor”	ertak-dostoni
3.		Hans Kristian Andersen	“Qor malikasi”	ertak
4.	Afsonalar sadosi		“To ‘maris”, “ Shiroq ”	hikoya
5.		Maqsud Shayxzodaning	“Iskandar Zulqarnayn”	ertak-doston
6.		Chingiz Aytmatov	“Qiyomat” romanidan parcha – “Oltovlon va yettinchi”	roman

¹ Ahmedov S., Qosimov B., Qo‘chqorov R., Rizayev Sh. Adabiyot, 5-sinf, O‘qituvchilar uchun metodik qo‘llanma. Ma’naviyat, –T.: 2003-yil.

7.	Bolalikning beg ‘ubor olami	A.Qodiriyning	“Jinlar bazmi”	qissa
8.		G‘.G‘ulom	“Mening o‘g‘rigina bolam”,	hikoya
9.		Oybekning	“ Gulnor opa ”	hikoya
10.		O‘. Hoshimov	“Dunyoning ishlari”	qissa
11.		Antuan de Sent-Ekzyuperi	“Kichkina shahzoda” “ Qarz berilgan nur ”	ertak
12.		Nodar Dumbadze	“Hellados”	hikoya

5-sinf adabiyot darsligining 2004-yil nashrida epik asarlarning berilishi ²

No	Bob nomi	Ijodkor I.Sh	Asar nomi	Janri
1.	Hikmat durdonalari	Konfutsiy	“Donolik saboqlari”	hikmatlar
2.	Ertaklarning sehrli olami		“ Susambil ”	ertak
3.		Hamid Olimjon	“Oygul bilan Baxtiyor”	ertak-doston
4.		Hans Kristian Andersen	“Qor malikasi”	ertak
5.	Afsonalar sadosi	M.Osim	“To ‘maris”	hikoya
6.		Maqsud Shayxzoda	“Iskandar Zulqarnayn”	ertak-doston
7.		Chingiz Aytmatovning	“Qiyomat” romanidan parcha “Oltovlon va yettinchi”	roman
8.		Sa’diy Sheroziy	“Guliston”	
9.	Bolalikning beg ‘ubor olami	A.Qodiriyning	“Jinlar bazmi”	qissa
10.		G‘. G‘ulomning	“Mening o‘g‘rigina bolam”	hikoya
11.		Oybekning	“ Fanorchi ota ”	hikoya
12.		O‘.Hoshimov	“Dunyoning ishlari”	qissa
13.		Antuan de Sent-Ekzyuperi	“Kichkina shahzoda”	ertak
14.		Nodar Dumbadze	“Hellados”	hikoya

² Ahmedov S., Qosimov B., Qo ‘chqorov R., Rizayev Sh. Adabiyot, 5-sinf majmua. Ma’naviyat, –T.: 2004-yil.

5-sinf adabiyot darsligining 2007-yil nashrida epik asarlarning berilishi ³

№	Bob nomi	Ijodkor I.Sh	Asar nomi	Janri
1.	Hikmat durdonalari	Ezop		masal
2.	Rivoyat va ertaklar olamida		“To ‘maris”, “Shiroq”	rivoyat
3.			“Uch og‘a-ini botirlar”, “Susambil”	ertak
4.		Hamid Olimjon	“Oygul bilan Baxtiyor”	ertak-doston
5.		Maqsud Shayxzoda	“Iskandar Zulqarnayn”	ertak-doston
6.		Hans Kristian Andersening	“Bulbul”	ertak
7.	Bolalikning beg‘ubor olami	A.Qodiriy	“Uloqda”	hikoya
8.		Oybek	“Fanorchi ota”, “Bolaning ko ‘ngli poshsho”	hikoya
9.		G‘.G‘ulom	“Mening o‘g‘rigina bolam”	hikoya
10.		O‘.Hoshimov	“Dunyoning ishlari”	qissa
11.		M.Qoriyev	“Qaldirg ‘ochlar bahorda keladi”	hikoya
12.		Antuan de Sent-Ekzyuperi	“Kichkina shahzoda”	ertak
13.	Mumtoz adabiyot bo‘stoni	Sa‘diy Sheroziy	“Guliston”	
14.	Vatanni sevmok iymondandir	O‘.Umarbekovning	“Qizimga maktublar”	qissa
15.		Nodar Dumbadze	“Hellados”	hikoya

5-sinf adabiyot darsligining 2015-yil nashrida epik asarlarning berilishi ⁴

№	Bob nomi	Ijodkor I.Sh	Asar nomi	Janri
---	----------	--------------	-----------	-------

³ Ahmedov S., Qosimov B., Qo ‘chqorov R., Rizayev Sh. Adabiyot, 5-sinf darslik. “Sharq” Nashriyat-matbaa aksiyadorlik kompaniyasi bosh tahririyati. –T.: 2007-yil.

⁴ Ahmedov S., Qosimov B., Qo ‘chqorov R., Rizayev Sh. Adabiyot, 5-sinf darslik. “Sharq” Nashriyat-matbaa aksiyadorlik kompaniyasi bosh tahririyati. –T.: 2015-yil.

1.	Hikmat durdonalari	Ezop	Ezop masallari	masal
2.	Ertaklar olamida		“Uch og ‘a-ini botirlar”	ertak
3.			“Susambil”	ertak
4.		Hamid Olimjon	“Oygul bilan Baxtiyor”	ertak-doston
5.		Maqsud Shayxzoda	“Iskandar Zulqarnayn”	ertak-doston
6.		Jonatan Svift	“Gulliverning sayohatlari”	roman
7.		Hans Kristian Andersen	“Bulbul”	ertak
8.		A.Qodiriy	“Uloqda”	hikoya
9.	Bolalikning beg ‘ubor olami	Mirkarim Osim	“Zulmat ichra nur”	qissa
10.		G‘.G‘ulom	“Mening o‘g‘rigina bolam”	hikoya
11.		Oybek	“Fanorchi ota”, “Bolaning ko ‘ngli poshsho”	hikoya
12.		O‘.Hoshimov	“Dunyoning ishlari”	qissa
13.		Antuan de Sent-Ekzyuperi	“Kichkina shahzoda”	ertak
14.	Mumtoz adabiyot bo‘stoni	Sa‘diy Sheroziy	“Guliston”	
15.	Vatanni sevmog‘ iymondandir	Nodar Dumbadze	“Hellados”	hikoya

5-sinf adabiyot darsligining 2020-yil nashrida epik asarlarning berilishi ⁵

№	Bob nomi	Ijodkor I.Sh.	Asar nomi	Janri
1.	Hikmat durdonalari	Ezop		masal
2.	Ertaklar olamida		“Uch og ‘a-ini botirlar”	ertak
3.		Hamid Olimjon	“Oygul bilan Baxtiyor”	ertak-dostoni
4.		aka-uka Grimmlar	“Botir tikuvchi”	ertak

⁵ Ahmedov S., Qosimov B., Qo ‘chqorov R., Rizayev Sh. Adabiyot, 5-sinf darslik. “Sharq” Nashriyat-matbaa aksiyadorlik kompaniyasi bosh tahririyati. T.: -2020-yil.

5.	Bolalikning beg‘ubor olami	Mirkarim Osim	“Zulmat ichra nur”	qissa
6.		Oybek	“Fanorchi ota”, “Bolaning ko‘ngli poshsho”	hikoya
7.		O‘.Hoshimov	“Dunyoning ishlari”	qissa
8.	Mumtoz adabiyot bo‘stoni	Sa‘diy Sheroziy	“Guliston”	
9.	Vatanni sevmog‘iymondandir	Nodar Dumbadze	“Hellados”	hikoya

Ushbu jadvallarni taqqoslar ekanmiz, har bir darslik o‘ziga xos tarzda tuzilganini ko‘ramiz. Masalan, 2000-2004 yilgi adabiyot darsligi sahifalarini varaqlar ekanmiz, “Kirish”dan so‘ng eng avval Konfutsiy hikmatlaridan berilgan namunalarga ko‘zimiz tushadi. 2007-yilgi nashrdan boshlab 5-sinf adabiyot darsligi mundarijasida ushbu hikmatlarni uchratmaymiz. Uning o‘rniga barchamiz uchun yaxshi tanish bo‘lgan Ezop hayoti va ijodidan namunalar berilgan bo‘lib, Ezop masallari, aynan, 5-sinf o‘quvchisi uchun juda munosib asarlar sirasidan. H.Olimjonning “Oygul bilan Baxtiyor” nomli ertak-dostoni mustaqillikdan oldin ham 5-sinf adabiyot darsliklarida berilgan bo‘lib, ushbu asarni mustaqillikdan keyingi nashrlarda ham uzluksiz tarzda berilganini ko‘ramiz. H.K.Andersenning “Qor malikasi” ertagi 2000, 2004, 2007, 2011, 2015-yilgi darslik nashrlarida muntazam berilgan bo‘lib, 2020-yilgi darslik nashrida ushbu ertakni ko‘rmaymiz. O‘rniga aka-uka Grimmlarning “Botir tikuvchi” ertagi darslik sahifasiga kiritilgan. Menimcha, H.K.Andersenning ushbu ertagini hozirgi kunda bolalar yoddan bilishadi. Chunki bu ertakning multifilmari chiqqan bo‘lib, o‘quvchi uchun u bilmagan ertakning berilishi unda ko‘proq qiziqish uyg‘otadi. “To‘maris” hikoyasi 2000, 2004, 2007-yilgi nashrlarda berilgan. 2007-yilgi nashrda bu hikoya *rivoyat* deb berilgan. Darslikning 2000, 2007-yilgi nashrlarida “To‘maris” asari barobarida “Shiroq” hikoyasi ham keltirilgan bo‘lib, darslikning boshqa nashrlarida ushbu asarlar o‘quvchi mutolaasi uchun berilmagan. M.Shayxzodaning “Iskandar

Zulqarnayn” ertak-dostoni 2000, 2004, 2007, 2011, 2015-yilgi darsliklarda berilgan bo‘lsa, 2020-yilgi nashrda bu asarni darslik sahifalarida ko‘rmaymiz. 2000-yilgi adabiyot darsligida Chingiz Aytmatovning “Qiyomat” romanidan parcha – “Oltovlon va yettinchi” berilgan bo‘lib, ushbu asar 2004-yilgi nashrda ham mavjud. Biroq qolgan nashrlarda mavjud emas. A.Navoiyning “Mahbub ul-qulub” epik asaridan keltirilgan parcha 2000, 2004-yilgi nashrlarda berilgan. Undan keyingi darsliklarda esa bu asar o‘rniga “Hayrat ul-abror”dan parcha berilgan. “Mahbub ul-qulub” asaridan keltirilgan parchada Muqbil va Mudbir o‘zaro taqqoslangan bo‘lib, Muqbil tavoze’, odobi bilan murodga yetgani, Muqbil esa takabburligi natijasida hammomga go‘lax (o‘t yoquvchi) bo‘lgani bayoni berilgan. “Hayrat ul-abror” dostonidan esa “Sher bilan durroj” hikoyati keltirilgan bo‘lib, unda rostgo‘ylik va yolg‘on o‘zaro muqoyasa qilingan. A.Qodiriyning “Jinlar bazmi” qissasida berilgan parchani 2000, 2004-yilgi nashr sahifalarida ko‘rsak, “Uloqda” hikoyasi 2007, 2015-yilgi nashrlarda keltirilgan. 2020-yilgi nashrda esa biz A.Qodiriy hayoti va ijodi bilan tanishmaymiz. A.Qodiriyning ijodi yuqori sinf o‘quv mundarijasida berilgani bois, menimcha, ushbu ijodkor ijodidan namuna 5-sinf darslik o‘quv rejasidan chiqarilgan. Sevimli shoirimiz, ham yozuvchimiz G‘.G‘ulom hayoti va ijodidan berilgan parchani biz mustaqillikdan keyingi har bir darslikda kuzatamiz. Biroq 2020-yilgi darslik bundan mustasno. G‘.G‘ulomning “Mening o‘g‘rigina bolam” hikoyasi ijodkorning o‘z boshidan kechirgan voqea bo‘lgani bois asar juda tabiiy, o‘qigan kishiga o‘sha davr shabadalarini aniq yetkaza oladigan hikoyalar sirasidan. Ushbu asarni biz 2020-yilgi darslik sahifalarida ham ko‘rishni istar edik. Bugungi to‘qchilik zamonida ulg‘ayayotgan o‘quvchi uchun ota-bobolarimizning urush davrida boshdan kechirganlari, urushning inson hayotida qanchalik ayanchli ta’siri haqida bilishi nafaqat kerak, balki muhim hamdir. Zulfiyaning “Urush, noming o‘chsin jahondan” xitobini 6-sinfda yurakdan his etish uchun, albatta, o‘quvchi urush davri voqealari aks etgan, o‘z o‘rnida bolani o‘qishi uchun yengil hisoblangan “Mening o‘g‘rigina bolam” kabi asarlar bilan tanish bo‘lmog‘i lozim.

2000-yil adabiyot darsligining “Bolalikning beg‘ubor olamida” bobida Oybekning “Gulnor opa” nomli hikoyasi berilgan. 2004-yilgi nashrda esa ushbu asar

o‘rniga “Fanorchi ota” nomli hikoyasi bilan o‘quvchilar tanishib boradilar. 2007-yilgi nashrda ushbu hikoya bilan birgalikda “Bolalik” qissasidan “Bolaning ko‘ngli poshsho” parchasi berilgan bo‘lib, ushbu parcha o‘tmishda ota-bobolarimizning shirin bolaligidan hikoya qiladi. O‘.Hoshimovning “Dunyoning ishlari” nomli qissasi mustaqillikdan keyingi 5-sinf darsliklarining barcha nashrlarida mavjud. Mazkur asar doimiy tarzda o‘quvchi mutolaasi uchun berilayotganidan xursandmiz. Antuan de Sent-Ekzyuperining “Kichkina shahzoda” ertagi 2000-yildan 2015-yilgacha bo‘lgan adabiyot darsligining barcha nashrlarida mavjud. 2020-yilgi nashrda esa mazkur asar berilmagan. Fikrimcha, asar falsafiy mazmunda bo‘lgani uchun ham adabiyot darsligining oxirgi nashrida berilmagan. Gruzin yozuvchisi Nodar Dumbadzening “Hellados” hikoyasi ham O‘.Hoshimovning “Dunyoning ishlari” asari kabi 2000-yildan keyingi barcha nashrlarda o‘quvchi mutolaasi uchun berilgan. “Hellados” asari ham 5-sinf adabiyot darsligidan o‘rin olgan epik asarlar ichida eng zalvorli asarlar sirasidan.

Nashrlarni taqqoslar ekanmiz, 2000-yilgi darslikda xalq og‘zaki ijodiga mansub birorta ertakni uchratmaymiz. Axir 5-sinf o‘quvchisi xalq og‘zaki ijodidan asarlar mutolaa qilishi juda zarur va zavqli. 2004-yilgi nashrda biz bu kamchilik tuzatilganini, xalq o g‘zaki ijodidan “Susambil” ertagi o‘quvchi mutolaasi uchun berilganini ko‘ramiz. 2007-yil nashr etilgan adabiyot darsligidan esa “Susambil” bilan bir qatorda o‘zbek xalq ertaklarining eng sara namunalaridan bo‘lmish “Uch og‘a-ini botirlar” ertagi ham o‘rin olgan bo‘lib, maishiv mazmundagi mazkur ertak sujet jihatidan juda qiziq hamda ibratlidir. 2020-yilgi darslik mundarijasidan “Susambil” ertagi olib tashlangan. Oxirgi nashrning o‘quv mundarijasida ikkita ertak berilgan bo‘lib, biri o‘gzaki adabiyotga xos bo‘lsa, ikkinchisi esa yozma adabiyotga tegishli bo‘lgan asardir. Oxirgi nashr avvalgi nashrlarga nisbatan qisqa va lo‘ndaligi bilan ham ajralib turadi. Avvalgi nashrlarda epik asarlarning 14-15 xil namunalari keltirilgan bo‘lsa, 2020-yilgi darslikda epik asarlarning 9 xil namunasi berilgan. M.Qoriyevning “Qaldirg‘ochlar bahorda keladi”, O‘.Umarbekovning “Qizimga maktublar” kabi asarlari bir-ikki martagina darslik sahifalaridan o‘rin olgan, xolos.

5-sinf adabiyot darsliklarini qiyosiy-tipologik tahlil qilish natijasida epik asarlar berilishidan soʻng kelgan savol va topshiriqlar 2020-yilgi nashrda oʻziga xos tarzda berilganiga guvoh boʻldik. Masalan, Ezop masallarining gʻoyaviy mazmunini aniqlashda darslikning oʻzidayoq koʻrgazmalilikka amal qilingan. Masal nomlari va ular mazmuniga mos maqollar turli ranglarda berilgan boʻlib, oʻquvchi uni mustaqil oʻzi yechishiga imkon berilgan. Yoki keyingi topshiriqda epik asar ichidan keltirilgan jumlar qaysi asarga tegishliligi oʻquvchi tomonidan topilishi lozim. Bunday qiziqarli topshiriqlar oʻquvchi xotirasini charxlaydi. “Hellados” hikoyasidan keyin keltirilgan 1-topshiriqda esa asar qahramonlari Yanguli bilan Jamolning insoniyligini, kamchiligini maxsus ustunlarga yozish kerak boʻladi. Bu esa 5-sinf oʻquvchisini mushohadaga chorlaydi. Topshiriq soʻnggida “eng taʼsirchan qahramon” deb nomlangan ustunga oʻquvchi oʻz dunyoqarashidan kelib chiqqan holda oʻzi sevgan qahramon nomini yozadi. Bunday topshiriqlar epik asarlarning oʻz vaqtida oʻquvchi tomonidan oʻzlashtirilishiga yordam beradi. Kelgusi darsliklarda ham boblar soʻnggida epik asarlarni oʻqishga undatuvchi, oʻquvchini qiziqtiruvchi mana shunday topshiriqlar berilishidan umidvormiz.

Adabiyotlar ro‘yxati

1. Ahmedov S., Qosimov B., Qo‘chqorov R., Rizayev Sh. Adabiyot, 5-sinf, O‘qituvchilar uchun metodik qo‘llanma. Ma’naviyat, –T.: 2003-yil.
2. Ahmedov S., Qosimov B., Qo‘chqorov R., Rizayev Sh. Adabiyot, 5-sinf, majmua. Ma’naviyat, –T.: 2004-yil.
3. Ahmedov S., Qosimov B., Qo‘chqorov R., Rizayev Sh. Adabiyot, 5-sinf darslik. “Sharq” Nashriyot-matbaa aksiyadorlik kompaniyasi bosh tahririyati. –T.: 2007-yil.
4. Ahmedov S., Qosimov B., Qo‘chqorov R., Rizayev Sh. Adabiyot, 5-sinf darslik. “Sharq” Nashriyot-matbaa aksiyadorlik kompaniyasi bosh tahririyati. –T.: 2015-yil.
5. Ahmedov S., Qosimov B., Qo‘chqorov R., Rizayev Sh. Adabiyot, 5-sinf darslik. “Sharq” Nashriyot-matbaa aksiyadorlik kompaniyasi bosh tahririyati. T.: -2020-yil.
6. Xalliyeva G. Qiyosiy adabiyotshunoslik. – T.: Akademnashr, 2020-yil.